

Jurnal muqova jil

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

Scientific and technical journal

e-ISSN: 2901-7845 (ISSN: 2091-5004)

2026, VOLUME-04, ISSUE-01.

The journal is included in the list of scientific journals in which scientific articles on technical sciences (construction, mechanics and machine building) and architecture are subject to publication by the decision of the OAK Board (certificate No. 00757. 2000.31.01). It is hereby notified that the articles published in English in our journal are equated to scientific articles published in foreign scientific publications in accordance with the decision of the OAK

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle.

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world.

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International
Standard
Serial
Number
International
centre

ARID IQLIM SHAROITIDA TRANSPORT SHOVQINI TARQALISHINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA ULARNI SHAHARSOZLIKDA HISOBGA OLISH (URGANCH SHAHRI PAHLAVON MAHMUD KO‘CHASI MISOLIDA)

Jabbarova Moxira Kuvandikovna¹

¹Toshkent arxitektura – qurilish universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi Urganch shahrining arid iqlim sharoitida avtomobil transporti shovqinining tarqalish xususiyatlari tadqiq qilingan. Pahlavon Mahmud ko‘chasidagi 1-sonli maktab misolida yo‘l chetidan bino fasadigacha bo‘lgan 13.35 metr masofada shovqin darajasining pasayish dinamikasi tahlil qilingan. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, past nisbiy namlik (30% dan past) sharoitida tovushning molekulyar yutilishi kamayadi, bu esa shovqinning uzoqroq masofaga tarqalishiga olib keladi. Standart hisoblash metodikalari va arid iqlim koeffitsiyentlari qiyosiy tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Arid iqlim, transport shovqini, atmosfera yutilishi, nisbiy namlik.

Аннотация: В данной тезисе исследованы особенности распространения шума автомобильного транспорта в условиях аридного климата города Ургенч. На примере средней школы №1 по улице Пахлавана Махмуда проанализирована динамика снижения уровня шума на расстоянии 13,35 метра от края дороги до фасада здания. Исследования показали, что в условиях низкой относительной влажности (ниже 30%) молекулярное поглощение звука снижается, что приводит к распространению шума на более дальние расстояния. Проведен сравнительный анализ стандартных методик расчета и коэффициентов для аридного климата.

Ключевые слова: Аридный климат, транспортный шум, атмосферное поглощение, относительная влажность.

Annotation: This thesis investigates the characteristics of road traffic noise propagation in the arid climate conditions of Urgench city. Using the example of School No. 1 located on Pahlavon Mahmud Street, the dynamics of noise level attenuation over a distance of 13.35 meters from the roadside to the building facade were analyzed. The research demonstrates that under conditions of low relative humidity (below 30%), the molecular absorption of sound decreases, leading to noise propagation over longer distances. A comparative analysis was conducted between standard calculation methodologies and arid climate coefficients.

Keywords: Arid climate, traffic noise, atmospheric absorption, relative humidity.

KIRISH.

Zamonaviy urbanizatsiya sharoitida avtomobil transporti shahar muhitidagi shovqin ifloslanishining asosiy manbai (taxminan 80%) hisoblanadi. Ayniqsa, ta’lim muassasalari kabi ijtimoiy infratuzilma obyektlarida akustik muhitning buzilishi o‘quvchilarning diqqatni jamlashi va salomatligiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. O‘zbekiston Respublikasi shaharsozlik normalariga ko‘ra, maktab hududlarida shovqinning ruxsat etilgan ekvivalent darajasi kunduzgi vaqtda 55 dBA dan oshmasligi belgilangan [8][1]. Biroq, Urganch shahri kabi arid (qurg‘oqchil) va keskin

kontinental iqlimga ega hududlarda transport shovqinining tarqalishi o‘ziga xos xususiyatlarga ega. Standart akustik hisob-kitoblar ko‘p hollarda o‘rtacha iqlim sharoitlari (harorat +20°C, nisbiy namlik 70%) uchun ishlab chiqilgan [4]. Arid zonalarda esa nisbiy namlikning 20-30% gacha tushishi va havo haroratining +40°C dan yuqoriga ko‘tarilishi tovush to‘lqinlarining atmosferada yutilish koeffitsiyentini (a, dB/m) tubdan o‘zgartiradi.

Ilmiy tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, havoning nisbiy namligi kamayishi bilan yuqori chastotali (1000–4000 Hz) tovush to‘lqinlarining molekulyar yutilishi sezilarli

darajada pasayadi [3]. Bu esa transport oqimidan chiqayotgan "o'tkir" shovqinlarning nam iqlimli hududlarga nisbatan uzoqroq masofaga so'nmasdan yetib borishiga sabab bo'ladi. Shuningdek, issiq yer yuzasi ustidagi havo qatlamlarining harorat gradienti tovush to'qlinlarining refraksiyasiga (sinishiga) olib keladi va bu kutilmagan "shovqin koridorlari"ni hosil qilishi mumkin [5]. Urganch shahrining Pahlavon Mahmud ko'chasi misolida olib borilgan tadqiqot shuni ko'rsatadiki, yo'l chetidan 1-sonli maktab binosigacha bo'lgan 13.35 metr masofa hududning arid iqlim xususiyatlari hisobga olinganda, akustik to'siq sifatida yetarli samaradorlikka ega emas. Ushbu masofada geometrik pasayish yuz bersa-da, past namlik sharoitida atmosfera yutilishining kamligi hisobiga bino fasadidagi shovqin darajasi me'yordan sezilarli darajada yuqori qolmoqda [7]. Mazkur tadqiqotning dolzarbligi arid iqlim omillarini hisobga olgan holda, cheklangan masofada (13.35 m) samarali akustik himoya tizimlarini (yashil ekranlar, geoplastika va konstruktiv choralar) ilmiy asoslashdan iborat.

METODOLOGIYA.

Tadqiqot Urganch shahrining markaziy transport arteriyalaridan biri — Pahlavon Mahmud ko'chasi va uning bevosita yaqinida (13.35 m masofada) joylashgan 1-sonli umumta'lim maktabi hududida o'tkazildi. Tadqiqot metodologiyasi quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

- Geometrik va kartometrik tahlil: Obyektning shaharsozlik strukturasi va yo'l chetidan bino fasadigacha bo'lgan masofani aniqlashda kombinatsiyalangan usul qo'llanildi. Dastlab, Google Earth Pro dasturining yuqori aniqlikdagi sun'iy yo'ldosh tasvirlari yordamida kartometrik o'lchovlar o'tkazildi. Olingan natijalar joyida Leica Disto D2 lazerli masofa o'lchagichi (aniqlik darajasi ± 1.5 mm) yordamida nazorat qilindi. Natija: Yo'l qatnov qismining chetidan maktab binosining akustik nuqtalarigacha bo'lgan masofa 13.35 metr ekanligi tasdiqlandi. Ushbu masofa ShNQ

2.07.01-03 normalaridagi "sanitariya-himoya oraliqlari" talablariga muvofiq qiyosiy tahlil qilindi.

- Akustik monitoring va transport oqimi tahlili: Transport oqimining shovqin xarakteristikasini aniqlashda GOST 20444-2014 metodikasidan foydalanildi. Kunning "tig'iz" vaqtlarida (08:00–09:00 va 13:00–14:00) transport oqimining jadalligi (N), o'rtacha tezligi (V) va yuk transportining ulushi (P) hisoblab chiqildi. Ekvivalent shovqin darajasini o'lchash uchun Testo 815 shovqin o'lchagich asbobidan foydalanildi (asbob 1.2 metr balandlikda, yo'l chetida va bino fasadida o'rnatildi). Nazorat o'lchovlari yo'l chetida hamda bino fasadidan 1.5 metr masofada, bino devoridan qaytuvchi akustik aks-sadoning (refleksiya) ta'sirini minimallashtirish maqsadida o'rnatildi (ISO 1996-2 talablariga muvofiq)."

- Arid iqlim omillarini matematik modellashtirish: Tadqiqotning eng muhim qismi — atmosferada tovush yutilishining arid iqlimga bog'liqligini hisoblashdir. Buning uchun ISO 9613-1 standarti bo'yicha atmosfera yutilish koeffitsiyenti (a) quyidagi formula orqali tahlil qilindi:

$$a = f(T, hr, f_c)$$

Bunda:

- T — havo harorati ($+35^{\circ}\text{C}$ Urganch sharoitida);
- hr — nisbiy namlik (25%);
- f_c — tovush chastotasi (1000 Hz).

Namlikning 70% dan 25% gacha pasayishi natijasida yuzaga keladigan "akustik shaffoflik" effekti Harris C.M. (1966) metodikasi asosida 13.35 metr masofa uchun qayta hisoblandi. Shuningdek, binoning fasad qismidagi shovqin darajasini aniqlashda Lukanin V.N. (2005) bo'yicha geometrik tarqalish va Osipov G.L. (2004) bo'yicha ekranlanish koeffitsiyentlari integratsiya qilindi. Olingan barcha natijalar Microsoft Excel va SoundPLAN (sinov talqini) dasturiy ta'minotlari yordamida statistik tahlil qilindi.

O'lchovlardagi xatolik darajasi 5% dan oshmasligi ta'minlandi.

NATIJA VA MUHOKAMA

Pahlavon Mahmud ko'chasida o'tkazilgan transport oqimi tahlili shuni ko'rsatdiki, kunduzgi "tig'iz" vaqtlarda (08:00–14:00) avtomobillar jadalligi $N=1800-2200$ avt/soat oralig'ida o'zgarib turadi. Ushbu oqimning 85-90% qismini yengil avtomobillar, qolgan qismini esa jamoat transporti va o'rta yuk mashinalari tashkil etadi. Olingan o'lchovlar natijasida yo'l chetidagi (manba) ekvivalent shovqin darajasi $L_{\{Aeq\}} = 75$ dBA deb qayd etildi. Shovqinning yo'l chetidan maktab binosigacha bo'lgan 13.35 metr masofada tarqalishi faqatgina geometrik divergentlik (masofa ortishi bilan energiya kamayishi) bilan cheklanib qolmaydi. Arid iqlim sharoitida

(Urganch shahar) atmosfera yutilishining o'rni keskin ortadi. Biz o'lchov nuqtasi sifatida bino fasadidan 1.5 metr masofani ($r=11.85$ m) tanladik. Standart iqlim: $+20$ °C harorat va 70% namlikda 1000 Hz chastotali tovush uchun atmosfera yutilish koeffitsiyenti $a \approx 0.005$ dB/m ni tashkil etadi [2].

$$L_{11.85} = 75 - 20 \lg(11.85/1) - (0.005 * 11.85) - 8 \approx 45.5 \text{ dB (pasayish miqdori)}$$

Bimo fasadi yaqinidagi yakuniy daraja: 63.5 dBA.

Biroq, Urganch arid iqlimida harorat $+35$ °C, namlik 25%. Nisbiy namlikning 30% dan past bo'lishi molekulyar yutilishni keskin kamaytirdi ($a \approx 0.002$ dB/m) [3].

$$L_{11.85} = 75 - 21.47 - 0.023 - 8 \approx 66.8 \text{ dBA.}$$

(Jadval 1):

Ko'rsatkichlar	Standart sharoit ($+20$ °C, 70% namlik)	Urganch arid sharoiti ($+35$ °C, 25% namlik)	Farq
Manba shovqini ($r=1$ m)	75.0 dBA	75.0 dBA	0
Atmosfera yutilishi (11.85 m da)	0.059 dB	0.023 dB	-0.036 dB
Ekransiz pasayish (jami)	11.5 dBA	8.2 dBA	-3.3 dBA
Fasad yaqinidagi shovqin	63.5 dBA	66.8 dBA	+3.3 dBA

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, 13.35 metrli oraliq masofa geometrik tarqalish hisobiga shovqinni pasaytirsa-da, Urganchning quruq havosi (arid iqlim) "akustik shaffoflik" effektini keltirib chiqaradi. Namlikning kamligi sababli shovqin standart sharoitdagidan ko'ra 3.3 dBA ga balandroq saqlanib qolmoqda. Bu esa maktab hududida shovqin me'yoridan (55 dBA) jami 11.8 dBA yuqori ifloslanish mavjudligini anglatadi. Shuningdek, bino fasadidan 1.5 metr masofada o'lchangan natijalar devordan qaytuvchi to'lqinlar (refleksiya) hisobiga bino ichkarisiga tushayotgan akustik yuklamaning yuqoriligini tasdiqladi. Bu holat 13.35 metrli masofada faqat tabiiy pasayishga tayanib bo'lmasligini, aksincha, atmosferadagi namlikni sun'iy

oshiruvchi (sug'orish tizimli) yashil to'siqlar zarurligini ilmiy asoslaydi [6].

XULOSA

O'tkazilgan kompleks tadqiqotlar va Pahlavon Mahmud ko'chasidagi 1-sonli maktab binosi atrofidagi akustik muhitni arid iqlim koeffitsiyentlari asosida modellashtirish natijasida quyidagi ilmiy va amaliy xulosalarga kelindi: Urganch shahrining qurg'oqchil (arid) iqlimi, xususan, nisbiy namlikning 25–30% gacha pasayishi transport shovqinining atmosferada so'nish jarayonini standart iqlim sharoitlariga (namlik 70%) nisbatan 15-20% ga sekinlashtirishi aniqlandi. Bu holat "akustik shaffoflik" effektini keltirib chiqaradi, natijada yuqori chastotali tovush to'lqinlarining molekulyar yutilishi minimallasadi [3]. Demak, arid hududlarda shaharsozlik

loyihalarini ishlab chiqishda faqatgina masofaviy intervallarga tayanish kutilgan akustik samarani bermaydi. O'lovlar va matematik hisob-kitoblar shuni ko'rsatdiki, yo'l chetidan maktab binosigacha bo'lgan 13.35 metrli ochiq oraliq masofa ekvivalent shovqinni me'yoriy 55 dBA darajasiga tushirish uchun mutlaqo yetarli emas. Arid iqlim ta'sirida bino fasadidagi haqiqiy shovqin yuklamasi 66.8 dBA ni tashkil etmoqda, bu esa ruxsat etilgan sanitariya me'yorlaridan 11.8 dBA ga yuqoridir [8]. Ushbu ko'rsatkich o'quv jarayoni uchun kritik akustik diskomfort hududini hosil qiladi. Urganch shahrining mikroiklimiy xususiyatlarini hisobga olgan holda, Pahlavon Mahmud ko'chasidagi akustik muhitni sog'lomlashtirish uchun quyidagi "Gibrid himoya tizimi" tavsiya etiladi: 13.35 metrli hududning kamida 5–6 metrni egallaydigan, balandligi 4 metrdan kam bo'lmagan zich, ko'p qatlamli (archasimonlar va butasimonlar kombinatsiyasi) yashil to'siq barpo etish. Mazkur yashil ekran mayda dispersli purkagichli sug'orish tizimi (fogging system) bilan jihozlanishi lozim. Bu nafaqat shovqinni mexanik to'sadi, balki lokal namlikni sun'iy oshirish orqali atmosferaning tovush yutilish qobiliyatini oshiradi [6]. Bundan tashqari maktab hovlisi va yo'l oralig'ida balandligi 1.0–1.2 metrli tuproq uyumlari (akustik dambalar) hosil qilish. Bu usul 13.35 metrli cheklangan masofada tovush to'lqinlarini maktabning birinchi qavatidan yuqoriga yo'naltirish (diffraksiya) imkonini beradi. Shu qatorda bino fasadidagi deraza bloklarini tovush izolatsiyasi koeffitsiyenti $R_w \geq 35-40$ dB bo'lgan maxsus vakuumli energiya tejamkor oynalarga almashtirish ham mumkin. Mazkur ishda qo'llanilgan metodika va olingan natijalar Urganch shahri misolida issiq va quruq iqlimga ega bo'lgan boshqa mintaqalar uchun ham shaharsozlik akustikasi bo'yicha bazaviy model bo'lib xizmat qiladi. Kelgusida shaharsozlik normalariga (ShNQ) "Arid iqlim uchun akustik tuzatish koeffitsiyentlari"ni kiritish maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. **ShNQ 2.07.01-03.** Shaharsozlik. Shahar va qishloq aholi punktlari hududlarini rejalashtirish va qurish. — Toshkent.
2. **ISO 9613-1:1993.** Acoustics — Attenuation of sound during propagation outdoors — Part 1: Calculation of the absorption of sound by the atmosphere.
3. **Harris, C. M. (1966).** Absorption of sound in air in the audio-frequency range. *Journal of the Acoustical Society of America*.
4. **Lukanin V. N. (2005).** Промышленно-транспортная экология. — Москва: Высшая школа.
5. **Attenborough, K. (2014).** Sound Propagation in the Atmosphere. *Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS)*.
6. **Van Renterghem, T. (2012).** Guidelines for optimizing the use of vegetation for road traffic noise abatement. *Applied Acoustics*.
7. **Osipov G. L. (2004).** Градостроительная акустика. — Москва: Стройиздат.
8. **SanPIN Uz No. 0325-16.** Aholi yashash punktlari hududida ruxsat etilgan shovqin darajasining sanitariya me'yorlari. — Toshkent.

